

REUTILIZE: REUTILIZAÇÃO DE *HARDWARE* OBSOLETO E TI VERDE

REUTILIZE: REUSE OF OBSOLETE *HARDWARE* AND GREEN IT

406

Lucas Do Vale Batista¹, Lucas Rafael Da Silva¹, Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto²

1- Graduados em Tecnologia da Gestão da Tecnologia da Informação, pela FATEC – Itapira; 2- Doutor em Biologia Funcional e Molecular (Instituto de Biologia - UNICAMP), Especialista em Tecnologias da Indústria 4.0 (Faculdade Focus), MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), orientador.

Contato: jnetho71@gmail.com

RESUMO

Através dos anos o *hardware* empregado em produtos tecnológicos tem se tornado cada vez mais diversificados seja em tamanho, performance, custo ou utilidade. A inovação tecnológica cria um espaço cada vez mais curto para o lançamento de novos computadores, sendo assim, máquinas atualmente criadas se tornam obsoletas cada vez mais precocemente, e através da obsolescência programada, feita por empresas e da população para que seus produtos se tornem descartáveis cada vez mais cedo, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) que produzimos se tornam um problema para o meio ambiente. O *hardware* obsoleto acaba virando lixo sem insignificância e altamente poluente para a natureza e as pessoas. O projeto aborda o reaproveitamento de *hardware* obsoleto, e tem como objetivo geral desenvolver um sistema de gerenciamento de doações de material computacional que não são mais utilizados, efetuar a revitalização do mesmo, fazer o descarte verde de peças e componentes que não podem ser mais utilizados e ao mesmo tempo promover a inclusão social dos menos favorecidos oferecendo acesso à tecnologia. Por se tratar de uma pesquisa que envolve o desenvolvimento da tecnologia, para se chegar aos resultados, há a necessidade do trabalho conter a seguinte organização e fases: Levantamento de Requisitos: casos de uso e documentos de requisitos; Planejamento; Implementação; Implantação e Testes e Manutenção.

Palavras-chave: *Hardware* Obsoleto, TI Verde, Inclusão Social.

ABSTRACT

Over the years the hardware used in technological products has become increasingly diverse in size, performance, cost or utility. Technological innovation creates an even shorter space for the launch of new computers, and, machines currently created become obsolete even early on, and through programmed obsolescence by companies and

population to make their products become disposable, the waste of electrical and electronic equipment (WEEE) we produce becomes a problem for the environment. Obsolete hardware become junk without insignificance and highly polluting to nature and people. Lack of knowledge and disregard of the population, can harm the health and the environment due to solid waste of the components belonging to electronic leaving. The project addresses the reuse of obsolete hardware, and its general objective is to develop a system for managing donations of computer material that are no longer used, to revitalize it, and, dispose the "green parts" and components that can be no longer used. At the same time, promoting the social inclusion of the disadvantaged people by offering access to technology. The manual disassembly allows a greater selectivity in the process, avoiding losses when classifying each raw material in the correct way. Because it is a research that involves the development of technology, in order to reach the results, there is a need for the research to contain the following organization and phases: Requirements Survey: Use of cases and requirements documents; Planning; Implementation; Deployment, Testing and Maintenance.

Keywords: Obsolete Hardware, Green IT, Social Inclusion.

INTRODUÇÃO

Através dos anos, o *hardware* empregado em produtos tecnológicos tem se tornado cada vez mais diversificado, seja em tamanho, performance, custo ou utilidade. No passado, os computadores eram mais robustos e, muitas vezes, incapazes de serem utilizados em ambientes domésticos, pois tinham capacidades limitadas e um processo complicado de utilização. Com o tempo, novos programas e sistemas operacionais surgiram, requerendo mais potencial gráfico da máquina; com isso, a reutilização de *hardware* obsoleto tornou-se uma necessidade devido à evolução rápida e contínua da informática em geral, seja em pequenos *gadgets* como celulares, smartphones e *wearables*, ou a cada vez maior necessidade de utensílios de interface gráfica, às dificuldades de aquisição de novos equipamentos e da liberação de um item de patrimônio público.

Segundo Novaes (2012), a inovação tecnológica cria um espaço cada vez mais curto para o lançamento de novos computadores, sendo assim, máquinas atualmente criadas se tornam obsoletas cada vez mais precocemente e, através da obsolescência programada, feita por empresas para que seus produtos se tornem descartáveis cada vez mais cedo, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) que são produzidos tornam-se um problema para o meio ambiente. O mesmo autor ainda coloca que países em desenvolvimento,

como o Brasil, ainda não têm uma gestão consciente sobre como esses REEE podem ser reutilizados e reaproveitados, assim evitando consequências danosas ao meio e evitando o desperdício de matérias ainda utilizáveis. Quando esse produto não pode ser reutilizado de maneira que ainda tenha vida útil para outras necessidades ele tem de ser descartado.

Conforme abordado, tem-se o processo de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos que no Brasil ainda é um assunto pouco abordado. Avanços, principalmente nos campos de análise de impacto potencial e efetivo da contaminação ambiental por metais pesados, têm sido observados, porém devido ao pouco investimento do país, até por ser rico em fauna e flora, faz com que o problema seja visto de forma mais agravante.

O presente trabalho visou o reaproveitamento de *hardware* obsoleto e a atender e providenciar, às instituições e ONGs necessitadas, inclusão social através de uma plataforma voltada a doação de computadores de empresas ou pessoas físicas e reintroduzi-los em funcionamento para essas áreas. Esse processo foi possível por meio da construção de um site com a finalidade de que pessoas físicas ou jurídicas com interesse em descartar suas máquinas obsoletas possam cadastrá-las e, após coletadas, seja feita uma avaliação do que poderá ser usado para reposição para criação de laboratórios que atendam às necessidades de inclusão digital, e aquilo que for considerado inutilizável será descartado com o uso da técnica de Tecnologia da Informação Verde (TI verde). Esse descarte, através da TI verde, será feito com o auxílio da faculdade em parceria a corporativas de reciclagem para criação de áreas específicas de separação de materiais que seriam danosos ao meio ambiente local.

Para onde vão os nossos computadores quando viram obsoletos? Ou seja, quando são descartados? Tem-se, aqui, a construção da justificativa deste trabalho.

Nos dias de hoje, nem todas as pessoas pensam nos computadores depois que são descartados. Eis um assunto problemático que desrespeita o nosso meio ambiente. O assunto é pouco comentado, pois o mundo atual vem desenvolvendo eletroeletrônicos cada vez mais atualizados conforme a criação de novas tecnologias, causando um processo mais rápido de desinteresse e descarte dos anteriores, porém, quando o computador não está mais servindo ou de acordo para as empresas e pessoas acabam virando obsoleto e com

menos importância. Um lixo sem importância e altamente poluente para natureza e as pessoas (SILVA, 2010).

A princípio, nem todas as pessoas sabem o que contém ou quais os materiais que possui dentro de um computador ou eletrônico que acabam indo para o lixo orgânico e contaminando os ambientes. No quadro 1 tem-se alguns componentes dentro de um computador:

Do que é feito um computador?	
32%	Metal Ferroso
23%	Plástico
18%	Metais não-ferrosos (chumbo cádmio, bário, mercúrio)
15%	Vidro
12%	Placas eletrônicas (ouro, platina, prata e paládio)
Fonte: Programa Ambiental das Nações Unidas	

Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista:	
Ferro	Entre 35% e 40%
Cobre	17%
Chumbo	Entre 2% e 3%
Alumínio	7%
Zinco	4% - 5%
Ouro	200 a 300 gramas
Prata	300 a 1.000 gramas
Platina	30 a 70 gramas
Fibras e Plásticos	15%
Papel e Embalagens	5%
Resíduos não recicláveis	Entre 3% e 5%

Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista:	
Ferro	Entre 35% e 40%
Cobre	17%
Chumbo	Entre 2% e 3%
Alumínio	7%
Zinco	4% - 5%
Ouro	200 a 300 gramas
Prata	300 a 1.000 gramas
Platina	30 a 70 gramas
Fibras e Plásticos	15%
Papel e Embalagens	5%
Resíduos não recicláveis	Entre 3% e 5%

Quadro 1. Componentes encontrados no computador e quantidade em toneladas de componentes.

Fontes: Rede Vital. Blog spot.¹; Eco-Poa. Blog spot.²

¹ Disponível em: <<http://redevital.blogspot.com.br/2007/11/do-que-feito-um-computador.html>> Acessado em 03/06/2017.

² Disponível em: <http://eco-poa.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html> Acessado em 03/05/2017.

De acordo com estudo realizado por Schluep et al. (2009) apud Celinski et al. (2011), o Brasil gera 0,5 Kg/cap. ano de resíduos eletrônicos de computadores e é o maior produtor entre os países emergentes. O mesmo estudo ainda aponta que o país também é líder quanto à falta de dados e estudos sobre a sua produção, reaproveitamento e reciclagem de eletrônicos. Dados mais recentes apontam que na América Latina gerou 9% dos resíduos eletrônicos do mundo, em 2014, e que 36,14% foram provenientes do Brasil³.

Figura 1. Lixo eletrônico gerado pelo descarte de computadores

Fonte: UBB – União Brasileira Beneficente.⁴

³ Os dados apresentados foram extraídos do site g1.globo.com, pelo fato de trazer informações mais atualizadas. As informações podem ser obtidas pelo link: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/brasil-produz-36-do-lixo-eletronico-da-america-latina-mostra-estudo.html>

⁴ Disponível em: <https://pt.slideshare.net/gabii_fonseca/lixo-eletrnico-8977415> Acessado em 03/06/2017.

A falta de conhecimento e o descaso da população podem prejudicar a saúde e o meio ambiente devido aos resíduos sólidos que os componentes pertencentes ao lixo eletrônico.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 1989, na Basileia, Suíça, foi feito um acordo internacional nomeado Convenção da Basileia, onde os países definiam a organização do fluxo tóxico no planeta, o que fiscaliza e regulamenta o movimento dos resíduos sólidos e líquidos entre os países, estabelecendo obrigações e proibições às partes signatárias, para tentar controlar a entrada e saída desses resíduos de modo a proteger os países mais pobres ou em desenvolvimento.

Na maioria das vezes, muitos países desenvolvidos transferem estes tipos de resíduos para países pobres e alegam doações de eletrônicos há estes países, mas não é o que parece. A figura 2 mostra um mapa de tráfegos e pontos de saída e chegada de fluxo ilegal de eletrônicos aos países mais pobres como exemplo de China, Índia, Nigéria entre outros.

Figura 2. Mapa de rotas do lixo eletrônico

Fonte: *E-waste*.⁵

⁵ Disponível em: <<http://e-waste-darkside-of-the-technicaladvance.synthasite.com/effects.php>> Acessado em 03/06/2017.

Pode-se observar algumas figuras do dia-a-dia de trabalhadores entre os lixos eletrônicos, espalhados ao redor do planeta, trata-se de alguns dos maiores lixões ou cemitérios eletrônicos do mundo como em diversos países Africanos e Asiáticos:

Figura 3. O descarte irresponsável do lixo eletrônico da China e Gana

Fontes: *hypescience*⁶; *Sicnoticias*⁷; *UOL Noticias Tecnologia*⁸; *Cronic Consultoria Digital*⁹

Já, no Brasil, o lixo eletrônico é processado pelo próprio país e também exportado para Bélgica onde existem fabricas próprias que utilizam a reciclagem destes materiais perigosos que contém nos eletrônicos. Também existe uma lei conforme o descaso da população por se tratar de uma legislação nacional e ambiental conforme o artigo 1º da Lei nº 12.305, que ao prejudicar o ambiente dispendo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos sobre a gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos como sendo prejudiciais:

⁶ Disponível em: <<http://hypescience.com/a-epidemia-do-traffic-de-criancas-e-o-lixo-eletronico/>> Acessado em 03/06/2017.

⁷ Disponível em: <<http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2015-07-03-Guiyu-maior-deposito-de-lixo-eletronico-do-mundo->>> Acessado em 03/06/2017.

⁸ Disponível em: <<https://tecnologia.uol.com.br/album/2014/07/10/lixo-eletronico-cresce-em-todo-o-mundo-veja-imagens-de-descarte-pelo-mundo.htm>> Acessado em 03/06/2017.

⁹ Disponível em: <<http://www.cronic.com.br/destinos-do-seu-lixo-eletronico/lixo-eletronico-gana-2/>> Acessado em 03/06/2017.

Conforme o Art.1º da Lei nº 12.305, 2 de agosto de 2010:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica (BRASIL, 2010).

A Lei nº 12.305, Art.49 é proibida definitivamente a importação de resíduos perigosos conforme artigo transcrito a seguir:

Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação.

A Política Nacional de Educação Ambiental - Lei Nº 9.795 Art. 1º, de 27 de abril de 1999, define a educação ambiental como:

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p.1).

Os lixos eletrônicos quando são descartados de forma incorreta, ou seja, no lixo comum, acaba sendo transportado para aterros sanitários, essas substâncias tóxicas são liberadas podendo contaminar o solo e atingir os lençóis freáticos, e caso a água venha a ser utilizada na irrigação, criação de gado ou mesmo no abastecimento público, o homem pode ser afetado. Pode ocorrer a contaminação por inalação destes elementos químicos ou entre o contato irregular com o lixo eletrônico.

Essas substâncias podem provocar distúrbios no sistema nervoso, problemas renais e pulmonares, câncer e outras doenças, podendo, inclusive,

afetar o cérebro¹⁰. A tabela 1 mostra uma tabela demonstrativa de doenças que podem causar entre o contato do ser humano com o lixo eletrônico.

Metal Pesado	Principais Danos à Saúde		
Substâncias Perigosas	Onde Encontrar	Problemas Causados	Classificação
Mercúrio	Computador, Monitor e TV	Cérebro e Rins - (Tóxico e Corrosivo) provocando lesões cerebrais, além de efeitos de envenenamento no sistema nervoso central. Causa danos nas membranas celulares, mudanças bruscas de humor, nervosismo, insônia, dor de cabeça e fraqueza.	
Cádmio	Monitor/TV de Tubo e Bateria	Rins, Fígado, Pâncreas, Pulmão e Coração - (Tóxico e Venenoso) provocando intoxicação crônica em todo organismo. Causa cólicas abdominais, diarreia além de doença pulmonar obstrutiva crônica (somente inalação), insuficiência renal crônica, pedras nos rins, câncer de pulmão, possivelmente, hipertensão e câncer de próstata.	
Arsênio	Celular	Pulmão, Rins, Fígado e Ossos - (Tóxico e Corrosivo) provocando efeitos crônicos. Causa danos como câncer de pele e nos pulmões e problemas celulares até a morte.	
Bário	Monitor e TV de Tubo	Cérebro e Coração - (Tóxico e Venenoso) provocando edema cerebral e efeitos no coração. Causa danos nos vasos sanguíneos, elevação da pressão arterial e efeitos no sistema nervoso.	
Chumbo	Computador, Celular e TV	Sistema Nervoso e Sanguíneo - (Tóxico e Venenoso) provocando uma ação tóxica na biossíntese do sangue e no sistema nervoso, veneno acumulado com intoxicações que provocam alterações gastrintestinais, neuromusculares, hematológicas podendo levar a morte. Causa danos e sinais neurológicos como dores de cabeça, fraqueza muscular, dormência e formigamento e, raramente, sintomas associados à inflamação do cérebro.	
Zinco Metálico	Bateria	Sistema Intestinal - (Inflamável e Tóxico) provocando efeitos no intestino. Causa danos tóxicos como Tosse, febre, náusea, vômitos	

Tabela 1. Adaptado pela norma **ABNT-NBR 14725**¹¹- Tabela de substâncias perigosas (FISPQ). **Fonte: Ecoverde**¹²

¹⁰ Dados extraídos atualizados do site ecoverdepp.wordpress.com, as informações podem ser acessadas pelo link: <https://ecoverdepp.wordpress.com/2014/08/29/lixo-eletronico-quais-sao-o-que-causam/>

¹¹ Disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/abiquim/> Acessado em 28/04/2019.

¹² Disponível em: <https://ecoverdepp.wordpress.com/2014/08/29/lixo-eletronico-quais-sao-o-que-causam> Acessado em 03/06/2017.

A cada dia surgem novos programas e sistemas operacionais que demandam uma maior capacidade de processamento. A reutilização de *hardware* obsoleto é uma necessidade devido à rápida evolução da informática. Essa abordagem torna-se atraente para instituições, empresas e pessoas que possuem um parque de máquinas obsoletas e não sabe o que fazer com tal, como se desfazer delas de maneira inteligente ou até mesmo não têm conhecimento de como a reutilização e aproveitamento destes pode ser importante.

O objetivo geral deste trabalho reside em desenvolver um sistema de gerenciamento para doações de material computacional que não são mais utilizados, e tem como processo desde o recolhimento, sequencialmente limpeza, manutenção, implementação de *software* e por fim destinos conscientes. Como objetivos específicos desse estudo tem-se: promover a inclusão digital para comunidades carentes, através do reaproveitamento do lixo computacional; descrever possíveis alternativas para o destino dos materiais que indubitavelmente não poderão ser reaproveitados; conscientizar a respeito da necessidade crescente para o reaproveitamento sustentável do lixo computacional.

JUSTIFICATIVA

No contexto social vigente, a sociedade utiliza-se das facilidades criadas pelo uso de computadores para desempenhar tarefas do dia a dia de forma que as mesmas se tornem mais rápidas e intuitivas as pessoas e instituições. Este trabalho utiliza-se desse princípio e torna possível que instituições e ONGs que necessitem desses aparelhos para tarefas administrativas usem de *hardware* antes obsoleto e agora revitalizado nos laboratórios da faculdade para essas funções.

Na região em que este trabalho foi concebido, notou-se uma carência de projetos sociais que ajudem essas instituições e ONGs e deem notabilidade as mesmas e notamos também uma maneira de agregar os conhecimentos obtidos com o curso de Gestão de Tecnologia da Informação da FATEC Itapira com as necessidades apresentadas.

Com o avanço do projeto, alguns materiais que não podem ser revitalizados para uso terão outro destino; com associação a ASCORSI iremos depois de uma triagem feita nas instalações da faculdade criar uma plataforma física de descarte de *hardware* inutilizável com o auxílio de TI verde.

Assim com o andamento do projeto criou-se um ciclo no qual o *hardware* descartado e que ainda tenha alguma serventia possa ser utilizado em conjunto a iniciativas de inclusão social e o que possa ser reciclado seja levado para a Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira (ASCORSI) que é a única empresa na cidade de Itapira que tem autorização para o descarte de resíduos eletrônicos. Para esse fim, o nosso trabalho foi composto pela ajuda de nossa sociedade e aos alunos e professores participantes da FATEC de Itapira para inclusão social e da conscientização da população e revitalização dos hardwares antes obsoletos.

METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

O estudo "Reutilização de *hardware* obsoleto" trata-se de uma pesquisa experimental e aplicada, cujas etapas de pesquisa iniciaram "pela formulação exata do problema e das hipóteses, que delimitam as variáveis precisas e controladas que atuam no fenômeno estudado" (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 36). Ressalta-se também, a natureza tecnológica desta pesquisa. Souza et al. (2013, p. 14) avançam no sentido de classificação de pesquisa tecnológica, a qual parte de um conhecimento pré-existente e, através da pesquisa e/ou experiência prática, busca a produção de novos materiais, produtos e aparelhagens, novos processos, sistemas e serviços ou aperfeiçoamento de sistemas, processos já existentes.

Como será abordado na sequência, o conhecimento pré-existente deriva da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construção efetiva de um protocolo de investigação, quer dizer, após a escolha de um assunto é necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema proposto. Essa pesquisa auxilia na escolha de um método mais apropriado, assim como num conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa.

Após a concepção da problemática e suas hipóteses, partiu-se para uma pesquisa de revisão bibliográfica. Santos (2012) descreve que a revisão bibliográfica:

Visa a demonstrar o estágio atual da contribuição acadêmica em torno de um determinado assunto. Ela proporciona uma visão abrangente de pesquisas e contribuições anteriores, conduzindo ao ponto necessário para investigações futuras e desenvolvimento de estudos posteriores. Enfim, ela comprova a relevância acadêmica do trabalho realizado por um pesquisador. (SANTOS, 2012, p. 91).

417

Apesar do estudo estar baseado nos preceitos da revisão bibliográfica narrativa, que “[...] não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura [...]” e não visar estratégias “[...] de busca sofisticadas e exaustivas [...] para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos” (UNESP, 2015, s/d), estabeleceu-se critérios de inclusão do material pesquisado:

- a. **Palavras-chave:** Ti Verde, *Hardware Obsoletos*, Inclusão Social.
- b. **Bases de dados indexadas:** Scielo – *Scientific Eletronic Library Online*; Portal de Periódicos CAPES/MEC; Banco de Teses e Dissertações – CAPES; Google Acadêmico.
- c. **Idioma de pesquisa:** Português
- d. **Período do levantamento bibliográfico:** 02/2017 – 06/2019
- e. **Tipos de fontes:** fontes primárias (teses, livros, artigos científicos e Anais de Congressos) e fontes secundárias (artigos de revisão bibliográfica e livros).

Em relação aos aspectos éticos, as normas de autorias foram respeitadas sendo que todas as obras utilizadas têm seus autores referenciados e citados de acordo com a ABNT/NBR 6023/2002 e NBR 10520/2002.

Estrutura Tecnológica

Por se tratar de uma pesquisa que envolve o desenvolvimento de tecnologia, para se chegar aos resultados, há a necessidade do trabalho conter a seguinte organização e fases:

a. **Levantamento de Requisitos:** é umas das partes mais importantes do processo que resultará no desenvolvimento de um sistema. No caso da área de tecnologia da informação, há a necessidade de explicitação de duas situações:

- **Casos de Uso:** são narrativas em texto, descrevendo a unidade funcional, e são amplamente utilizados para descobrir e registrar requisitos funcionais nos sistemas. Os diagramas de casos de uso são representações dos casos de uso e podem ser representados por uma elipse contendo, internamente, o nome do caso de uso. (ANEXO A, página 30).

- **Documentos de Requisitos:** envolve as atividades de determinar os objetivos de um *software* e as restrições associadas a ele. Ela deve também estabelecer o relacionamento entre estes objetivos e restrições e a especificação precisa do *software*. Normalmente, a análise e especificação dos documentos de requisitos é iniciada juntamente com a análise do sistema, podendo se estender após a elaboração do documento de especificação do sistema e do planejamento do desenvolvimento, quando serão refinados os requisitos do *software*.

b. **Planejamento:** envolve a definição coerente do cronograma das atividades alinhadas no momento da concepção do projeto; e a definição das tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do processo.

c. **Implementação:** envolve a codificação, que é a representação de um programa em determinado código, para torná-lo aceitável e compreensível por um sistema; e a explicação das linguagens ou ferramentas do sistema, explicitando as características de funcionalidade do sistema.

d. **Implantação:** a fase final, que visa a apresentação do produto tecnológico proposto e a comprovação dos objetivos iniciais do projeto.

e. **Testes e Manutenção:** permitem estabelecer a validação do produto tecnológico desenvolvido.

Neste primeiro momento, tem-se a apresentação preliminar do sistema, os requisitos do sistema e linguagem operacional e as características do sistema

Apresentação do Sistema

Trata-se de um sistema baseado em **Java** (linguagem de programação – código aberto – Sun *Microsystems*) com uma aplicação de banco de dados utilizando **SQL Server** (*Microsoft*). Como *front end* desta aplicação definiu-se o **HTML5** e **CSS3** para modelagem e apresentação das devidas páginas. Esse sistema irá funcionar como uma fonte de dados que irá conter todas as informações de pessoas que tem a intenção de doar equipamentos.

419

Requisitos do sistema/linguagem operacional

Os softwares de infraestrutura, como por exemplo, **Windows Server** e **SQL Server** foram fornecidos pelo próprio serviço de hospedagem através de *software* como serviço (modelo SaaS). No que tange o registro do domínio, possuímos um cadastro na www.webnode.com.br com o nome de: <https://obsoletehardwaredonation.webnode.com/>

O serviço de hospedagem se deu através do provedor – <http://www.webnode.com.br> -o qual oferece, além da hospedagem, acesso a diferentes ferramentas de apoio ao desenvolvimento e uma infinidade de sistemas operacionais e bancos de dados, diversificando e abrangendo uma gama significativa de ferramentas.

Características do sistema

Um trabalho de campo foi realizado com o objetivo de cadastrar e identificar instituições sociais carentes em nosso município. Um trabalho de divulgação do site deve ser efetuado com o intuito da população local conhecer o objetivo do trabalho. Uma vez divulgado, pessoas com a intenção de doar entram no sistema via site e cadastram a intenção da doação. No momento do cadastro estas mesmas pessoas informam se possuem transporte ou não para o traslado do equipamento. Uma vez que tenhamos a posse do equipamento, efetuamos um “*checklist*” com o intuito de identificar todos os detalhes inerentes a revitalização. Superado essa fase efetuamos as manutenções que se fizerem necessárias e o disponibilizamos para doação as instituições cadastradas em nosso sistema.

RESULTADOS

Os resultados deste trabalho estão organizados na apresentação da modelagem do processo do objetivo geral proposto, no fluxo simples das informações e organização das ideias, na especificação dos requisitos para o desenvolvimento e dos diagramas de caso de uso e de entidade de relacionamentos. Por fim, tem-se aspectos da gestão da tecnologia da informação relacionados proposta neste trabalho um protótipo funcional.

420

Modelagem do Processo

No contexto atual, modelagem de processos refere-se à atividade de representação de um determinado processo ou atividade de modo que o mesmo possa ser analisado e melhorado, pode se definir como uma sequência de atividades com o objetivo de entregar algum resultado. Em sua grande maioria a utilização de TI é o principal passo para o desenvolvimento de um modelo de processo.

A modelagem permite criar uma abstração de como funciona um processo, pois fornece o entendimento de como são realizadas as diversas atividades contidas em cada um deles. Na modelagem de processos, informações são utilizados pelos autores, gerando um fluxo de como as atividades são realizadas, desde seu início até alcançar o objetivo do processo. Ela pode ter diversos objetivos, como documentar o que é feito, melhorar o que é feito, padronizar, eliminar processos que não geram valor, automatizar processos, etc. Como exemplo de modelagem, o fluxograma se destaca, pois em sua representação gráfica, descreve passo a passo a natureza e o fluxo de cada processo.

O objetivo foi mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, além da sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado. As etapas do fluxograma foram apresentadas utilizando-se figuras geométricas que podem ser círculos, triângulos, retângulos, linhas ou setas, sendo que cada símbolo possui um significado importante.

Figura 4. Modelagem de Processo

Fonte: Desenvolvido pelos autores

Fluxograma Simples

Fluxograma é uma ferramenta de gestão que auxilia a entender como os processos funcionam, além de permitir organizar dados para que haja um melhor entendimento dos meios envolvidos. O fluxograma ainda permite descrever toda a sequência de etapas do nosso processo.

Figura 5. Fluxograma simples do projeto: Processo de doação e triagem

Fonte: Desenvolvido pelos autores

Modelagem de fluxo simples do projeto. O sujeito doador tem a possibilidade de realizar a doação via telefone ou cadastro via internet. Uma vez cadastrado, será averiguado se o doador possui transporte próprio. Caso positivo, deverá levar o donativo para a instituição cadastrada. Caso negativo, haverá retirada de equipamento. Na sequência, tem-se uma triagem diagnóstica, seguida por limpeza e revitalização, conserto e configuração, estocagem para futura utilização e, finalmente, a escolha de instituição para se efetuar a doação.

Modelo Entidade Relacionamento

O MER (Modelo Entidade-Relacionamento) é baseado na teoria relacional. Este conceito diz que a expressão da realidade se baseia no relacionamento existente entre as entidades, uma vez que essa realidade é dirigida pelos fatos determinados por tais relacionamentos.

Figura 6. Diagrama MER (Modelo Entidade Relacionamento)

Fonte: Elaborado pelo autor

Especificação de Requisitos

Este documento apresenta os requisitos do usuário para o projeto de um *Web Site* de cadastro com resultados embasados em perfis equivalentes de usuários, parcerias e entidades. A proposta principal é desenvolver um projeto para facilitar a comunicação entre os usuários e as entidades. Com a missão de promover o contato entre as pessoas que desejam doar seus computadores as entidades ou ONG's da cidade e região. O Projeto baseado em TI Verde e Lixo eletrônico na cidade de Itapira possa ter a possibilidade de pessoas e empresas cadastrar e doar seus computadores quando o mesmo for trocado por novas tecnologias ou por descarte. Dessa cooperação eficaz o software também pode indicar opções de transportes caso seja necessário, entidades cadastradas com opção de escolha e parceiros do meio ambiente para o descarte de obsoletos.

Cada uma das etapas teve sua origem em uma necessidade percebida em que a proposta se insere, todos os passos do projeto buscam a conscientização ao Meio Ambiente e doação as entidades, gerando qualidade de uso e educação as crianças e os jovens da região.

Problema Identificado

O Software foi desenvolvido em um website, e terá interações como localizações de parcerias e as entidades.

O Website foi desenvolvido para pessoas interessadas e com intenções em doar seus computadores as entidades registradas no site.

Definições, acrônimos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[Nome da subseção. Identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [CriarPerfil.RF001] está descrito em uma subseção chamada “Criar Perfil”, em um bloco identificado pelo número [RF001]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Prioridades dos Requisitos

Os requisitos são classificados como:

- **Essencial:** É o caso de uso indispensável ao funcionamento do sistema. Esse tipo de caso de uso deve ser implementado impreterivelmente, caso contrário, o projeto perderá sua utilidade.
- **Importante:** Sem este caso de uso, o sistema ainda é capaz de ser utilizado. Contudo, essa utilização se dá de forma não satisfatória pelo usuário.
- **Desejável:** Esse tipo de caso de uso poderá ser implementado em versões posteriores do sistema, visto que, mesmo sem a sua implementação, o sistema atende as suas funcionalidades básicas.

Requisitos Funcionais

Esta seção apresenta todos os requisitos funcionais do sistema.

[RF01] Criar Perfil

Identificação:	[RF01] Criar perfil do usuário
Caso de Uso Relacionado:	CSU01,CSU02
Descrição:	Permite ao usuário realizar seu cadastro no sistema utilizando cadastro normal ou um identificador como (Conta do Facebook ou Gmail) facilitando o cadastro dos usuários podendo compartilhar mais

	informações ou preferências e sugestões. A senha poderá ser alterada a qualquer momento.		
Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF02] Busca por Entidades

Identificação:	[RF02] Busca por entidades.		
Caso de Uso Relacionado:	CSU02		
Descrição:	Permite ao usuário realizar busca por entidades cadastradas. O site irá mostrar entidades e suas localizações e as informações dos mesmos como (Sua História, missão, valores, etc.).		
Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF03] Sugerir Novas Entidades

Identificação:	[RF03] Sugerir novas entidades para cadastro.		
Caso de Uso Relacionado:	CSU02		
Descrição:	Permite ao usuário sugerir novas entidades necessitadas para ser avaliadas e cadastradas. Fazendo avaliações e um mapeamento da região para ver a compatibilidade de transportes.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input checked="" type="checkbox"/> Desejável

[RF04] Localizar Ecopontos

Identificação:	[RF04] Localizar Ecopontos de Entrega		
Caso de Uso Relacionado:	CSU02		

Descrição:	Permite ao usuário as informações sobre a localização de ecopontos distribuídos na cidade ou na região, fazendo com que esses usuários possam entregar suas doações.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF05] Cadastrar Parceiros

Identificação:	[RF05] Cadastrar Parcerias		
Caso de Uso Relacionado:	CSU01,CSU03		
Descrição:	Permite que um novo parceiro possa cadastrar seu estabelecimento fornecendo informações sobre local, contato telefônico (WhatsApp), e-mail e redes comunicativas como (Facebook, Twiter, Gmail, etc.) fazendo com que os usuários e entidades possam ter comunicações e suporte aos envolvidos.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF06] Informar sobre Eventos

Identificação:	[RF06] Informar sobre eventos		
Caso de Uso Relacionado:	CSU01,CSU03		
Descrição:	Quando houver eventos de doações todas as partes envolvidas possam ser informadas sobre datas, horários, durações e locais ao público. Sempre que o Parceiro disponibilizar um novo evento no site o usuário automaticamente receberá um aviso com informações do local, data e horário e outras pessoas que também se interessaram pelo evento.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF07] Criar Eventos

Identificação:	[RF06] Criar Eventos		
Caso de Uso Relacionado:	CSU01,CSU03		
Descrição:	A Entidade interessada em receber doações poderá criar eventos e disponibilizar informações sobre locais, datas e horários que vai acontecer o evento.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

428

[RF08] Localizar Parceiros ou Empresas de TI Verde

Identificação:	[RF07] Localizar empresas de descarte e TI Verde		
Caso de Uso Relacionado:			
Descrição:	Sugerir locais aos usuários de descarte correto dos computadores obsoletos, ou seja, os que não possuem mais utilidades nenhuma. O sistema mostra parceiros em descartes e a localização e o contato destas empresas para fazer o uso do descarte correto.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

[RF09] Encontrar Rotas

Identificação:	[RF08] Alerta de novo local		
Caso de Uso Relacionado:			
Descrição:	O sistema com base na intenção do usuário de ir ao evento (Marcar Presença) traça uma sugestão de caminho ao usuário dando opções de meio de transporte ou por meio de localizadores (Google Maps) de acordo com informações prévias fornecidas pelos usuários.		
Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável

Requisitos Não Funcionais

Descreveremos a seguir, os requisitos que envolvem restrições e aspectos de qualidade do sistema do Web Site na construção dos cadastramentos.

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais. Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números à medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinale a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo “Caso (s) de uso associado (s): ” para identificar o (s) caso (s) de uso correspondente (s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado

Requisitos de Processo:

[RNF01] Menus Bem Estruturados

Identificação	[RNF01] – Menus bem estruturados
Descrição	Os menus devem ser bem estruturados de modo a permitir uma navegação simples e intuitiva, proporcionando uma interface simples, melhorando a usabilidade.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

[RNF02] – Backup

Identificação	[RNF02] – Backup
Descrição	O sistema deverá disparar Backups agendados a fim de aumentar a segurança em caso de perda de dados pela empresa cadastrada.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

[RNF03] – Mensagens de Retorno

Identificação	[RNF03] – Mensagens de Retorno
Descrição	O sistema deverá exibir uma mensagem na tela para toda ação do usuário, seja ela bem-sucedida ou não, bem como uma descrição do motivo quando for necessário.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

[RNF04] – Permissão

Identificação	[RNF04] – Permissão
Descrição	Cada usuário só poderá realizar ações que foram permitidas e/ou solicitadas por ele na hora do seu cadastro.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

[RNF05] – Desenvolvimento em PHP

Identificação	[RNF05] – Desenvolvimento em PHP
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem PHP.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

431

[RNF06] – Banco de Dados SQL Server Express

Identificação	[RNF06] – Banco de Dados MySQL
Descrição	A empresa dispõe de um serviço de banco de dados em SQL Server, contratado e não utilizado. Portanto, o site deverá fazer desse serviço ocioso para persistência dos dados.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

[RNF07] – API'S Google ou Google Maps

Identificação	[RNF07] – API'S Google
Descrição	O sistema deverá ser integrado a API's do Google de Clima e localização.
Prioridade	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Desejável

Diagrama de Caso e Uso

Figura 7. Diagrama de caso e uso (CSU, CSU02 e CSU03)

Fonte: Elaborado pelo autor (Anexo A)

Diagrama Entidade Relacionamento

Figura 8. DER (Diagrama entidade relacionamento)

Fonte: Elaborado pelo autor

Gestão em Tecnologia da Informação Verde

Quando se aborda sobre TI Verde, menciona-se uma tendência mundial voltada para a redução dos impactos causados pelos recursos tecnológicos no meio ambiente. As constantes e aceleradas transformações tecnológicas estimuladas pelo atual modelo de produção, difundido pelo mundo todo, desencadearam em comportamentos sociais e hábitos de aquisição e descarte, resultando em uma quantidade considerável de desperdício de recursos naturais. Com isso adversidades surgiram junto com todo esse problema da obsolescência programada, impactando de forma negativa na sociedade, como danos ambientais, saúde pública e social (SALLES, 2016).

A TI Verde engloba, entre outros, o cumprimento da legislação ambiental e os diagnósticos dos aspectos e impactos ambientais de atividades relacionadas à área da Tecnologia da Informação, seguindo e desenvolvendo procedimentos e planos de ação com objetivos de eliminação ou diminuição da agressão ambiental.

Investir na conscientização dos usuários é a forma mais eficiente de conquistar mudanças. Apostar na reciclagem de equipamentos e evitar a subutilização de sistemas irá não apenas tornar a empresa sustentável, mas também otimizar toda a linha de produção e gerar grande economia financeira. Pesquisa realizada pela IBM mostra que a maioria das companhias no país implementaram ou vão adotar projetos de TI Verde.

Segundo estudo conduzido pela mesma (IBM), a maioria das médias empresas está tomando iniciativas para reduzir o impacto ambiental do uso da tecnologia. Mais de 70% das companhias médias brasileiras realizam ou planejam ter projetos de sustentabilidade ambiental, em um futuro próximo, afirma a pesquisa.

Exemplos práticos temos o uso de recursos tecnológicos que consomem menos energia, o uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas em seus processos produtivos e o descarte responsável de seus produtos através da reciclagem e da reutilização de materiais e equipamentos obsoletos que ainda possuem funcionalidade e que podem ser reaproveitados para funções menos exigidas ou para favorecer pessoas e ONG'S necessitadas, que não possuem condições ou apoio necessário para executar suas tarefas e atividades cotidianas.

Desta forma, os descartes desses equipamentos devem ser realizados em empresas especializadas, como por exemplo, a ASCORSI, sediada na cidade de Itapira. Assim, o mundo da Tecnologia começa a adotar e criar ações para atender, cada vez mais, as necessidades de um mundo mais verde e sustentável. E com essas ações as empresas com os melhores indicadores ganham vantagens econômicas, propiciadas pelo governo, e, principalmente, uma melhor imagem perante a comunidade de TI e a sociedade.

Arrecadação de resíduos eletrônicos							
	2015	2016		2017		2018	
	Eletrônicos	Eletrônicos	Televisão e monitor	Eletrônicos	Televisão e monitor	Eletrônicos	Televisão e monitor
Janeiro	0	2885,13	0	624,1	51	0	98
Fevereiro	0	28,9	0	1186,34	141	2579,6	129
Março	2990	1858,32	225	455,8	41	276,836	73
Abril	37,3	0	0	240,2	68	982	0
Maio	2326	459,43	0	407,3	59	233	64
Junho	4,6	358,5	78	0	26	0	63
Julho	639,3	453,46	0	472,4	113	683,1	76
Agosto	1431,93	0	70	1031,1	163	3	0
Setembro	1317,6	472,71	109	2,2	59	518,2	99
Outubro	338,74	1486	30	0	62	254,24	0
Novembro	145,7	0	0	520	60	0	0
Dezembro	58,4	0	139	570,5	32	717,8	67
Total	9.289,57	8.002,45		5.509,94		6.247,78	669,00
	Eletrônicos: pesagem em Kg						
	Televisão e monitor: Unidade						

Tabela 2. Levantamento de Arrecadação da ASCORSI.

Fonte: ASCORSI

Protótipo Funcional – Projeto Final

O uso de protótipos didáticos em ambientes educacionais, os laboratórios são utilizados com o interesse dos alunos, útil para o desenvolvimento e habilidade, na resolução de problemas, na compreensão de conceitos e entendimento (KRASILCHIK, 2004). O trabalho experimental educativo que somente será efetivo, como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem quando o professor planejar situações problemáticas abertas e

suscetíveis de serem desenvolvidas pelos alunos, em um plano experimental a partir de suas próprias hipóteses (PRAIA, 2002).

A utilização dos laboratórios, conseqüentemente contribui para a aprendizagem dos alunos e estimulando-os a desenvolverem habilidades intelectuais, mostrando o interesse em aprender. Com o atual século novas tecnologias estimulam a busca de mais conhecimento e informação, desenvolvendo o potencial que possa surgir entre a interação dos alunos com o professor.

A Gestão de Tecnologia da Informação abrange uma variedade de ramos de atividades, aplicando tanto na teoria como na prática experimental. Contudo, há uma carência de materiais e uma estrutura de laboratórios de Tecnologia da Informação em nossa faculdade. Diante destes aspectos alunos e professores podem também propor iniciativas inovadoras para complementar os recursos didáticos disponíveis na universidade, como também partir para qualquer outra ação benéfica para a população, como a ação realizada neste trabalho, reutilizando materiais ou descartando em lugares a fins destinados.

Desde o ano de 2017 o projeto teve seu desenvolvimento na FATEC de Itapira junto às partes envolvidas com os alunos, professores, Instituições, empresas e ONG's. Os objetivos do projeto foram alinhados a cada semestre, sendo elaborado e desenvolvido tanto a ação prática como teórica possibilitando que a comunidade fizesse a sua parte e tendo a conscientização para o descarte correto, referente ao lixo eletrônico. O projeto foi realizado com ações divididas como a doação na campanha feita com a ajuda da cidade de Itapira, a triagem destas doações e as destinações corretas.

CONCLUSÕES

A Tecnologia da Informação Verde visa equilibrar um mundo atual e futuro, as empresas passaram a adotar tais medidas na busca pela sustentabilidade com ganhos econômicos e ambientais, também crescente na sociedade mesmo que de forma inconsciente, já que a preocupação ambiental é assunto do dia-a-dia.

A proposta feita, a partir da conscientização do problema ocorrido, também servirá para se pensar a implantação de uma agenda de educação ambiental, na qual terá o dever de levar a compreensão de quão problemático

pode ficar o meio ambiente se não souber descartar os lixos eletrônicos, para que se evite instalação de doenças e da própria poluição. Ainda, o projeto mostrou-se equilibrado e eficiente ao reaproveitar o *hardware* obsoleto, gerenciando a doação de material e fazendo o descarte verde de peças e componentes que não podem ser mais utilizados e ao mesmo tempo promovendo um pouco da inclusão social dos menos favorecidos.

O projeto ReuTIlize busca cumprir seu papel na sociedade e na cidade de Itapira, mostrando que, muitas vezes, uma atitude pode gerar uma postura correta em cadeia, onde todos buscarão fazer uso da reutilização e reciclagem dos equipamentos. Espera-se, desta forma, que o projeto siga adiante possibilitando tanto a aprendizagem na faculdade quanto ao conhecimento do assunto abordado com a sociedade, e que possa contribuir com uma melhor preservação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ABIQUIM: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: <<https://www.abntcatalogo.com.br/abiquim/>>. Acesso em: 21/2/2019.

BRASIL. Lei nº 12.305, Art. 49, de 2 de agosto de 2010. **Proibida definitivamente a importação de Resíduos Sólidos.**

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólido, Leis as Pessoas Físicas e Jurídicas.**

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. **Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.**

LIXO ELETRÔNICO: O que fazer após o término da vida útil dos seus aparelhos? Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/teclado/2570-lixo-eletronico-o-que-fazer-apos-o-termino-da-vida-util-dos-seus-aparelhos-.html>> Acessado em 23 de maio de 2017.

LIXO ELETRÔNICO: Problema e Soluções. Disponível em: <<http://www.sermelhor.com.br/ecologia/lixo-eletronico-problema-e-solucoes.html>> Acessado em 23 de maio de 2017.

MICHELON, Gisane Aparecida; HILD, Giancarlo Fernando. Reutilização de computadores obsoletos com a implementação de um servidor de terminais GNU/Linux. **Informática Pública**, v. 11, n. 01, p. 89-105, 2009.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Resíduos perigosos. Convenção de Basileia.** Disponível em: < <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-perigosos/convencao-de-basileia> > Acessado em 23 de maio de 2017.

NOVAES, Maiana Portela. **Indicadores de desempenho para a cadeia reversa do reuso de computadores pós-consumo:** estudo de caso do projeto computadores para inclusão. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.

SILVA, Janari Rui Negreros. Lixo eletrônico: um estudo de responsabilidade ambiental no Contexto do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Campus Manaus Centro. **I Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental**, Bauru, SP, 2010.

DER e MER: Modelo Entidade Relacionamento (MER) e Diagrama Entidade Relacionamento (DER). Disponível em:< <https://www.devmedia.com.br/modelo-entidade-relacionamento-mer-e-diagrama-entidade-relacionamento-der/14332>>. Acesso em: 21/02/2019.

SALLES, Ana Carolina; ALVES, Ana Paula Ferreira; DOLCI, Décio Bittencourt; LUNARDI, Guilherme Lerch. Tecnologia da Informação Verde (TI): um estudo sobre sua adoção nas organizações. **RAC**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 01, p. 41-63, 2016.

TECHOJE. **TI Verde – práticas sustentáveis para sua empresa.** Disponível em: <http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1178>. Acesso em: 30 abr. 2019.

ONU – ONU BR NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. **Lixo Eletrônico Representa Crescente Risco ao Meio Ambiente e à Saúde Humana.** Disponível em: Acesso em: 25 de março de 2018.

PRAIA, João; CACHAPUZ, António; GIL-PÉREZ, Daniel. A hipótese e a experiência científica em educação em ciência: contributos para uma reorientação epistemológica. **Ciência e Educação**, Bauru, v. 8, n. 2, p. 253-262, 2002.

WIKIPEDIA. **TI Verde.** Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ti_verde>. Acesso em: 30/04/2019.